

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ СЕМАНТИК ВА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА)

Музаффарова Фарангиз Жўрахон қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

Аннотация: Мақола инглиз ва ўзбек тилларида фразеологик бирликларнинг семантик ва лингвокултурологик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Фразеологик бирликларнинг этимологик ва маданий хусусиятлари ўзбек ва инглиз тиллари мисолида кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: фразеология, этимология, тиллар, фразеологик бирликлар, вазифа, гаплар, таълим.

Аннотация: Статья посвящена изучению семантических и лингвокултурологических особенностей фразеологических единиц в английском и узбекском языках. Этимологические и культурные особенности фразеологических единиц рассматриваются на примере узбекского и английского языков.

Ключевые слова: фразеология, этимология, языки, фразеологические единицы, задача, предложение, образование.

Annotation: The article is devoted to the study of semantic and linguocultural features of phraseological units in the English and Uzbek languages. Etymological and cultural features of phraseological units are considered on the example of the Uzbek and English languages.

Key words: phraseology, etymology, languages, phraseological units, task, sentence, education.

Ҳар бир тилдаги фразеологик тизим ўзига хос хусусиятларга эга ва лексик тизимдан бирликларининг шаклланиши билан фарқ қилади, чунки фразеологик бирликлар сўзлардан иборат бўлиб, таркибий жиҳатдан ибора ёки жумлага тенгдир. Сўзлар ва фразеологик бирликларнинг гап сифатида қўллана олиши эса уларнинг умумий ўхшашлигидир. Бироқ, фразеологик тизим бирликлари ўзларининг таркибий шакллари ва баъзи функциялари бўйича гап даражасига яқин.[1]

Агар тилдаги барча тизим ҳосил қилувчи элементларнинг доимий ўзаро боғланишидан келиб чиқадиган бўлсак, унда фразеологик бирликлар қуйи бўғин бирликлари асосида, яъни сўзларни бирлаштириш орқали ҳосил бўлади, деб таъкидлаш мумкин. Юқори бўғин нуқтаи назаридан фразеологик бирликларнинг ўзи ҳам сўзлар каби гапни ташкил этувчи қисмларга айланади.

Ушбу мавзуни ўрганган таниқли тилшунослардан бири М. Умарходжаев ўз асарларида таъкидлаганидек, жумлалар фразеологик бирликларни бевосита бирлаштиради ва эркин иборалар сўзларни жумлага айлантиради, чунки сўз ва жумла ўртасида воситачи сифатида эркин ибора сўзни таркибий қисмга айлантиришда алоҳида рол ўйнайди. Фразеологик бирликлар жумлага тайёр шаклда сўз билан бир хил тарзда, лисоний бирлик ёки синтагма шаклида киритилади.

Юқоридагиларга асосланиб шуни таъкидлаш мумкинки, тилнинг ҳақиқий мавжуд фразеологик тизими ўзининг белги хусусиятлари билан лингвистик жиҳатдан ажралиб туради. Фразеологик тизим бирликлари барча тил сатҳидаги бирликлар хусусиятларига ўхшаш изоморф хусусиятларга эга бўлганлиги туфайли лексема билан гап орасида жойлашган компонент ҳисобланади.[5]

Бундан ташқари, фразеология ўз парадигматикасига (синонимлар, антонимлар, семантик-синтактик вариантлар, фразео-семантик гуруҳлар) ва синтагматикага (ибора бирикмаси шаклидаги иборалар), валентлик ва дистрибуцияга (фразеологик деривация) эга бўлиб, улар ўзаро таъсир натижасида тўла ҳуқуқли тизимни ташкил этади. Бинобарин, сўз каби фразеологик бирликлар тилда алоқа воситаси вазифаларини ва функционал номинация вазифаларини бажаради. Уларнинг яна бир хусусияти уларда ҳам қуйи, ҳам юқори даражадаги элементларнинг мавжудлигидир.

Агар сўзнинг маъноси морфемаларнинг таркибий йиғиндиси, (нутқнинг маълум қисмига мансублиги, валентлиги ва тақсимоли, денотатив-сигнификатив қарама-қаршилик) билан боғлиқ бўлса, фразеологик бирликларда бу ҳодиса бошқача характерга эга. Дарҳақиқат, фразеологик бирликлар унинг таркибий қисмларининг маъноларини бирлаштиришга асосланган фикран йўналтирилган денотатив-сигнификатив яхлитликдир. Фразеологик бирликларнинг тилдаги интеграцияси асосида янги интеграл маъно бирлиги вужудга келади. Шу билан бирга иборанинг айрим интеграллашган компонентлари, баъзан эса барча компонентлар ўзининг асосий хусусиятларини йўқотади.[2]

Интеграция даражаси қанчалик юқори бўлса, фразеологик бирликларни ташкил этган сўзлар асл маъносидан узоқлашади ва аксинча, интеграция даражаси қанчалик паст бўлса, ибора эркин ибора ва эркин гапга шунчалик яқин бўлади.

Юқоридаги назарий тезисларнинг ҳақиқийлигини акс эттирувчи лингвистик материалларни таҳлил қилишга мурожаат қилайлик. Шу билан бирга, бизнинг асосий вазифамиз ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг структур ёки семантик хусусиятларини ўрганиш эмас, чунки улар турли лисоний материал бўйича етарли даражада батафсил ўрганилган. Бу ерда

фразеологик бирликларнинг лисоний ва маданий жиҳатларини таҳлил қилишни мақсад қилганмиз. Лингвокултурал жиҳатлар одатда нутқда прагмалингвистик жиҳатларнинг намоён бўлиши орқали амалга оширилади.

Фразеологик бирликларнинг нутқда намоён бўладиган прагмалингвистик жиҳатларига қуйидагилар киради:

1. Фразеологик бирликлар нутқда модал муносабатларни ифодалайди.
2. Фразеологик бирликлар ахлоқий мезонларни кашф этади.
3. Фразеологик бирликлар нутқда фикрий мезонларни намоён қилади.
4. Фразеологик бирликлар нутқда эстетик мезонни ифодалайди.
5. Фразеологик бирликлар гапларда динамик мезонни акс эттиради.
6. Фразеологик бирликлар нутқда нормативлик мезонини кашф этади.
7. Фразеологик бирликлар гаптаги эмоционаллик мезонини ифодалайди.
8. Фразеологик бирликлар гапта амал қилиш мезонини намоён қилади.[2]

Келинг, ушбу позициядан ўзбек ва рус тилларида баъзи феълларни кўриб чиқамиз.

Ўзбек тилида "тилда тишлаш, орқада опичлаб" (сўзма-сўз: тилга тишлаш, орқасига кўтариш) барқарор бирикмаси мавжуд бўлиб, кўз қорачиғидек асраб-авайлаш маъносини англатади. Масалан: Мен бу болани тилимда тишлабман, орқамда опичлаб катта қилдим (Ўзбекча-русча луғат). Бир миллатнинг маданий концепсияси бошқасидан кескин фарқ қилиши, айниқса, феъл маъноларида, уларнинг луғатлардаги таржимасида яққол кўринади.[3]

Агар биз ушбу алоҳида ишни кўриб чиксак, унда рус маданиятида ва умуман Европа маданиятида болани тишлаш ваҳшийлик сифатида қабул қилинади. Шунинг учун луғатдаги ушбу ибора рус тилига қуйидагича таржима қилинган: "Я вырастил этого ребенка, постоянно заботясь о нем и всячески оберегая. "Тишлаш" - прикусить, "опичлаш" - носить на закорках каби сўзларга таржимада ишлатилмади кўрганингиздек, чунки Европа маданиятида бировни орқасига кўтариш ёк тишлаш ижобий маъно ифодаламайди. Фақат истиснолар бўлиши мумкин.[4]

Осиё маданиятида, хусусан, Хитой, Япон, корейс тилларида - соғлом одам орқасида бошқасини кўтариб юриши бу нормал ҳолат ҳисобланиши мумкин. Европа маданиятида оналар болани орқа томондан эмас, балки асосан махсус қурилмаларда олиб юришади.

Ўзбек тилида "Томдан тараша тушгандек" барқарор ифодаси мавжуд бўлиб уни рус тилига таржима қилдиган бўлсак уни сўзма-сўз: как будто с крыши упала чурка дея таржима қиламиз. Бу бирон ходиса қутилмаганда рўй берди деган маънони ифодалайди. Масалан: "Томдан тараша тушгандек қилиб, "Янгиобод" маҳалла раиси Авазов мени тусатдан ишдан бушатиб юборди".

Ўзбек маданиятида қадимдан уйлар текис том билан қурилган ва лой билан қопланган. Ёзнинг иссиқ кечаларида томда ухлаш мумкин эди, устига меваларни қуритиш мумкин эди, баъзи ҳолларда томга кичик пичанзорлар ётқизилган. Улар бошқа юк қўймадилар, чунки том унга бардош беролмади. Чок - бу ўтинни ажратишда пайдо бўладиган ёғоч бўлаги. Ҳеч ким томда ўтин ёрмайди, шунинг учун томда чок бўлмаганлиги учун у қандай қилиб ерга тушиши мумкин, албатта тушмайди. Яъни, бахтсиз ходиса эҳтимоли нолга тенг. Ушбу феълнинг асосий элементи текис томдир. Европада, шу жумладан инглиз маданиятида томлар текис эмас. Ёғингарчилик билан тўлдирилган иқлим шароитида ким текис томларни қуради?! Бинобарин, ҳеч ким томга ўтин ёриш ғоясини тасаввур қила олмайди. Шундай қилиб, феълнинг пайдо бўлиши муайян халқнинг кундалик маданиятининг ўзига хос жиҳатларидан келиб чиқади.

Ўзбеклар иссиқ ва қуруқ иқлим шароитида яшайдилар, шунинг учун уйларнинг текис томлари одатий ҳолдир. Ясси, лой билан қопланган том уйни ва одамларни ёзда иссиқдан, қишда совуқдан ҳимоя қилади. Айтилганларнинг барчасига далил сифатида юқорида айтиб ўтилган иборанинг русча таржимасини бериш кифоя:

" Председатель махалли "Янгиобод" Авазов ни с того, ни с сего вдруг взял да и отстранил меня от работ."

Таржимада фразеологиянинг ўзи йўқ ва унинг маъноси оддий сўзлар билан уларнинг эркин бирикмаси ёрдамида етказилади.

Белгиларнинг хулқ-атворидаги стереотиплар турли маданиятларда ҳар хил бўлиши мумкин, буни қуйидаги мисолларда кўриш мумкин.

Масалан: "Тузоқ узиб кетмоқ" иборасининг маъноси " убежать всякими способами" деб таржима қилиниши мумкин, феълнинг русча вариантыда шундай жаранглайди: " Из тех, кто отгрызет себе лапу и уйдет из капкана".[3] Ўзбек маданиятида тулки тузоқ тўрларини синдириши мумкин, Европа маданиятида тулки панжасини тишлаб қочиб кетади. Нима учун? Чунки Шарқда тузоқлар арқон ёки чармдан, Европа маданиятида эса темирдан ясалган. Арқон ёки чарм қамчиларни кемириб ташлаш мумкин, аммо темир эмас. Шунинг учун, тузоқдан қочишнинг ягона усули бу ўз панжангизни тишлашдир. Маданиятлардаги бу фарқ лингвистик воситалар орқали тўлиқ акс этади.

"Туя гушти емок", - съестъ мясо верблюда деб таржима қилинади. Бу феъл ҳаракатнинг жуда секин бажарилишини, жараённи кечиктиришни англатади. Масалан: " Қаниди, ўзимиздаги туя гўшти еган хаммом ишга тушса-ю, биз бу ташвишлардан қутулсак "("Муштум" журналидан).

Бу фразеологик бирлик русча "черепашьим шагом" иборасига, инглиз тилида эса "till the cows come home" иборасига тўғри келади. Рус тилида бу маъно тошбақа тасвири ва инглиз тилида - сигир ёрдамида етказилади. Бу одамларнинг яшаш жойи, ҳаёти ва мавжудлигининг ўзига хос хусусияти билан боғлиқ. Инглизлар ва руслар Шимолий ҳудудларда жуда совуқ иқлим билан яшайдилар. Бу анъанавий тушунчаларни номлашда, сўз ва ибораларнинг бирламчи шакллари хосил қилишда бирламчи хусусият сифатида намоён бўлади. Туялар совуқ жойда яшай олмайди, аммо тошбақаларнинг айрим турларини топиш мумкин. Секин ҳаракат тошбақага хосдир ва руслар бу ҳайвоннинг тасвиридан фойдаланиб, секинлик ҳақида гапиришади.[1]

Ўзбек лингвокултураси соҳасида тошбақа ҳам бор, бу тилда секинлик маъносини ҳам англатади. Аммо бу ерда у фақат туя тушунчасининг синоними сифатида ишлатилади.

Нафақат ўзбек ва инглиз тиллари балки бошқа тилларда ҳам бу каби лингвокултурал фразеологик бирликларни учратишимиз мумкин. Боиси ҳар бир халқ ҳар бир миллат ўзига хос урф-одатлар, турмуш тарзи, байрамлари ҳатто бошқа минтақаларда учрамайдиган ҳайвонларига ҳам эга. Айнан шуларнинг таъсири остида инсонлар орасида фразеологик бирликлар пайдо бўлган ва нутқда турли хил мақсадларда ишлатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Худойберганава Д.С./ матннинг антропоцентриқ тадқиқи/ монография/ Ташкент/2013
2. Кунин А.В. ҳозирги замон инглиз тили фразеологияси курси. - 2-нашр. қайта чоп этиш. - Москва: Олий Мактаб, 1996. - 156 б.
3. Содикова М. қисқача Ўзбекча-русча фразеологик луғат. - Тошкент: ўзбек энциклопедиясининг асосий наشري, 1989. - 336 б.
4. Хосиятхон Сувонқулова, ўзбек халқ мақоллари, Адабиёт учқунлари наشريёти, Тошкент 2014 йил, 192 бет
5. The American Heritage Dictionary of the English language. - Boston, 2010.

